

TRANSFORMASI NDWI DALAM MELIHAT BATASAN GARIS PANTAI DAN PEMANFAATAN DSAS DALAM MENGHITUNG LAJU PERUBAHAN GARIS PANTAI DARI TAHUN 2000-2020

Studi Kasus di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal

(NDWI transformation in viewing the shoreline boundaries and the utilization of DSAS in calculate the rate of shoreline changes from 2000-2020 case study: Muara Batang Gadis subdistrict shoreline, Mandailing Natal regency)

Febri Nur Wijayanto, Defi Afriyanti, Beben Graha Putra

Program Studi Geografi, Universitas Negeri Padang
Jl. Siswa Raya, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
E-mail: febrienw.fn@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Muara Batang Gadis yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki karakteristik gelombang laut yang besar sehingga rentan akan fenomena perubahan garis pantai terutama fenomena abrasi. Dengan penggunaan metode transformasi *Normalized Difference Water Index* (NDWI) menunjukkan dapat mempertegas daratan dengan badan air, algoritma *Normalized Difference Water Index* (NDWI) cukup baik diaplikasikan dalam mempertegas batas antara objek badan air dengan daratan pada wilayah non-*built up*. Selanjutnya penggunaan *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS) menunjukkan bahwa dinamika perubahan garis pantai di wilayah kajian didominasi oleh proses akresi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan garis pantai yang terjadi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000-2020 dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berupa transformasi *Normalized Difference Water Index* (NDWI) pada citra Landsat 7 dan Landsat 8 serta pemanfaatan SIG berupa penggunaan program *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS) yang berguna untuk mengetahui besaran laju perubahan garis pantai. Hasil penelitian menunjukkan perubahan garis pantai dominan akresi terdapat pada Sektor 1 meliputi Desa Batu Mundom dengan akresi tertinggi dengan laju perubahan rata-ratanya sebesar 4,40 m, (Erosi Sangat Tinggi) dan dominan abrasi terdapat pada Sektor 5 meliputi Desa Tabuyung dengan laju perubahan rata-ratanya sebesar -1,33 m (Akresi Tinggi).

Kata kunci: abrasi, akresi, DSAS, NDWI, perubahan garis pantai

ABSTRACT

Muara Batang Gadis Subdistrict which is located in Mandailing Natal Regency is an area that is directly faced the Indian Ocean, this area has the characteristics of large sea waves so that it is vulnerable to the phenomenon of shoreline changes, especially related to abrasion. With the use of the NDWI transformation method by showing it can emphasize land and water bodies, the NDWI algorithm is quite well applied in defining the boundaries between water bodies and land objects in non-built-up areas. Furthermore, the use of the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) shows that the dynamics of shoreline change in the study area is dominated by the accretion process. This study aims to analyze the shoreline changes that occurred in Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency in range of 2000-2020 by utilizing remote sensing technology in the form of NDWI transformation on Landsat 7 and Landsat 8 imageries and then also GIS in the form of using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) program, this is useful for knowing the magnitude of the rate of change of the shoreline. The results showed that the dominant coastline change was in Sector 1 covering Batu Mundom Village with the highest accretion rate with an average rate of change of 4.40 m, and the dominant abrasion was found in Sector 5 covering Tabuyung Village with an average change rate of -1.33 m.

Keywords: *abrasion, accretion, DSAS, NDWI, shoreline changes*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada dengan panjang 95.181 km. Garis pantai (*shoreline*) merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Garis pantai terdiri atas garis pantai terendah, pasang tertinggi, dan tinggi muka air laut rata-rata. Melihat kedudukan garis pantai yang bervariasi, garis pantai cenderung memiliki sifat yang dinamis dan posisinya dapat mengalami perubahan (Cui & Li, 2011). Perubahan garis pantai dipengaruhi berbagai macam faktor, baik faktor alam berupa sedimentasi pantai, erosi pantai, dan gelombang laut, sedangkan faktor manusia berupa aktivitas manusia pada lahan atas yang memberikan pasokan sedimen pada wilayah pantai, reklamasi, perlindungan pantai, penggundulan dan penanaman hutan mangrove, dan pengaturan pola aliran sungai (Syahrani & Triyatno, 2019). Posisi garis pantai mengalami perubahan yang berlangsung secara terus menerus. Perubahan dapat terjadi akibat proses pengikisan daratan yang disebut abrasi maupun penambahan daratan yang disebut akresi. Proses abrasi dan akresi dapat disebabkan oleh *transport* sedimen pasang surut, gelombang, arus, aktivitas manusia, dan penggunaan lahan (Arief et al., 2011). Selain itu, perubahan garis pantai dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti dengan terjadinya abrasi dapat mengancam kawasan permukiman di wilayah pantai yang menimbulkan kerugian.

Perubahan garis pantai Kecamatan Muara Batang Gadis telah terjadi menurut beberapa surat kabar, pantai barat Sumatera dikenal memiliki gelombang laut yang relatif besar sehingga beberapa daerah rentan akan fenomena abrasi. Abrasi yang terjadi di Kecamatan Muara Batang Gadis telah mencapai daratan sepanjang 50 meter dari bibir pantai, selain menimbulkan kerusakan juga menimbulkan masalah kesulitan mendapatkan air bersih (Antaraneews, 2020). Menurut penelitian Sihombing & Sumaryono (2009) terdapat temuan konversi lahan hutan primer menjadi hutan sekunder maupun non-hutan seperti perkebunan rakyat, ladang, lahan terbuka, dan lain-lain yang di luar batas normal, selain itu curah hujan yang cukup tinggi pada wilayah kajian juga menimbulkan banjir dan membawa materi sedimen ke muara sungai. Pemantauan perubahan garis pantai diperlukan untuk membantu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan ruang di wilayah pesisir. Salah satu metode untuk melakukan pemantauan perubahan garis pantai adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Pemanfaatan penginderaan jauh dapat mendeteksi dan menghitung perubahan dari suatu wilayah yang luas dengan rentang waktu tertentu, contohnya seperti citra Landsat 7 dan Landsat 8 yang memiliki resolusi spasial 30 meter/piksel dan resolusi temporal 16 hari (Putra, 2020). Selain teknologi penginderaan jauh juga dipakai sistem informasi geografis yaitu pemanfaatan teknologi *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan garis pantai yang terjadi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000-2020 dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berupa transformasi NDWI pada citra dan pemanfaatan SIG berupa penggunaan program *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS).

METODE

Penelitian dilakukan di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (**Gambar 1**). Dengan area kajiannya adalah garis pantai sepanjang batas administrasi Kecamatan Muara Batang Gadis. Berdasarkan data rentang waktu dalam pengamatan perubahan garis pantai adalah 20 tahun dengan tiga *series* data yaitu pada tahun 2000, 2010, dan 2020.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa data citra satelit yang terdiri dari tiga *series* data, yaitu data citra Landsat 7 ETM+ pada tahun 2000 dan 2010, serta data citra Landsat 8 OLI pada tahun 2020. Di mana pada citra Landsat 7 ETM+ memiliki resolusi radiometrik 8bit dan resolusi spasial 30 meter/piksel pada band cahaya tampak, NIR (*Near Infrared*), dan SWIR (*Short Wave Infrared*), sedangkan citra Landsat 8 OLI memiliki resolusi radiometrik 16bit dan resolusi spasial 30 meter/piksel pada band yang serupa.

Tabel 1. Citra satelit yang digunakan

Tahun Pengambilan	Satelit	Jenis Sensor	Resolusi
06/07/2000	Landsat 7	ETM+	30 m
12/03/2010	Landsat 7	ETM+	30 m
05/07/2020	Landsat 8	OLI	30 m

Pengolahan Data

Kalibrasi Radiometrik

Kalibrasi radiometrik bertujuan untuk mengubah data pada citra yang pada umumnya disimpan dalam bentuk *Digital Number* menjadi nilai *radiance* atau *reflectance*, di mana nilai *radiance* atau *reflectance* tersebut diperlukan dalam proses koreksi atmosferik. Di mana rumus untuk konversi *Digital Number* menjadi nilai *reflectance Top of Atmosphere* dapat dilihat pada **Persamaan 1** (Hasan et al., 2019).

$$\rho\lambda' = MpQcal + Ap..... (1)$$

di mana:

- $\rho\lambda'$ = Reflektan TOA yang belum terkoreksi sudut matahari.
- Mp = Faktor skala (*Band-specific multiplicative rescaling factor*)
- Ap = Faktor penambah (*Band-specific additive rescaling factor*)
- $Qcal$ = Nilai pixel (*Digital Number*)

Koreksi Atmosferik

Koreksi atmosferik merupakan proses untuk merubah *reflectance* yang diterima sensor (*Top of Atmosphere*) menjadi *reflectance permukaan (Bottom of Atmosphere)* atau merubah *radiance* yang diterima sensor (*Top of Atmosphere*) menjadi *radiance permukaan (Bottom of Atmosphere)*. Koreksi atmosferik perlu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer pada data penginderaan jauh yang direkam oleh sensor. Pada penelitian ini menggunakan metode DOS (*Dark*

Object Substraction), koreksi DOS merupakan koreksi absolut di mana nilai *reflectance* pada satelit dikonversi menjadi nilai *surface reflectance* dengan asumsi bahwa terdapat objek yang mempunyai nilai pantulan mendekati nol persen (objek air pada perairan yang dalam), meskipun demikian sinyal yang terekam pada sensor dari objek tersebut merupakan hasil dari hamburan atmosfer yang harus dihilangkan (Chavez, 1996). Pada prosesnya, koreksi DOS mengurangi nilai *reflectance* TOA dengan nilai dari sampel ROI (*Region of Interest*) pada objek yang memiliki nilai *reflectance* mendekati nol seperti perairan laut.

NDWI (Normalized Difference Water Index)

NDWI merupakan salah satu metode algoritma penginderaan jauh yang dapat mempertegas batas antara objek badan air dengan daratan pada citra satelit. Algoritma NDWI cukup baik diaplikasikan dalam mempertegas batas antara objek badan air dengan daratan pada wilayah *non-built up*. Pada wilayah penelitian merupakan wilayah yang cenderung tidak banyak permukiman. **Persamaan 2** merupakan rumus NDWI (McFeeters, 2013).

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR} \dots\dots\dots(2)$$

di mana:

- NDWI = Indeks tingkat kebasahan
- Green = Nilai reflektan kanal hijau
- NIR = Nilai reflektan kanal inframerah dekat

Band yang digunakan pada persamaan NDWI adalah kanal hijau dan kanal *Near Infrared* (**Tabel 2**). Kanal hijau dipilih karena objek permukaan bumi seperti vegetasi cukup peka terhadap gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,52-0,60 mikrometer. Sedangkan band NIR dipilih karena objek permukaan bumi seperti badan air memiliki sifat yang menyerap kuat gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 0,75-2,50 mikrometer. Hasil dari algoritma NDWI merupakan nilai yang lebih besar dari 0 adalah badan air, sedangkan nilai lebih kecil dari 0 adalah daratan (Kusumawardani et al., 2018).

Tabel 2. *Band* yang digunakan pada metode NDWI

Citra Satelit	<i>Band</i>	Panjang Gelombang (mikrometer)	Resolusi
Landsat 7	2 (<i>Green</i>)	0,52-0,60	30 m
	4 (NIR)	0,77-0,90	
Landsat 8	3 (<i>Green</i>)	0,53-0,59	30 m
	5 (NIR)	0,85-0,87	

Sumber : (Anggraini et al., 2017)

Perhitungan Perubahan Garis Pantai dengan DSAS

Analisis statistik untuk mengetahui tingkat perubahan garis pantai dilakukan dengan menggunakan DSAS (*Digital Shoreline Analysis System*) yang merupakan perangkat lunak tambahan yang bekerja pada perangkat lunak ArcGIS yang dikembangkan oleh ESRI dan USGS. DSAS menggunakan titik sebagai acuan pengukuran, di mana titik dihasilkan dari perpotongan antara garis transek yang dibuat oleh pengguna dengan garis-garis pantai berdasarkan waktu (Himmelstoss et al., 2018). Parameter yang diperlukan dalam analisis DSAS terdiri dari garis acuan (*baseline*), *shorelines* yaitu garis pantai yang akan diukur perubahannya, *transects* yaitu garis tegak lurus dengan *baseline* yang membagi pias-pias pada garis pantai. Metode DSAS yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *End Point Rate*, metode EPR merupakan metode yang menghitung laju perubahan garis pantai dengan membagi jarak antara garis pantai terlama hingga garis pantai terkini dengan rentang waktunya, di mana data yang bernilai positif (+) mengalami akresi dan yang bernilai negative (-) mengalami abrasi (Aniendra et al., 2020).

Sumber: Putra (2020)

Gambar 2. Diagram alir penelitian

Analisis Data

Analisis Data Citra Satelit Landsat 7 dan Landsat 8

Sesuai diagram alir penelitian pada **Gambar 2** dimulai dari pengolahan data citra-citra Landsat 7 dan Landsat 8 dilakukan pada aplikasi ENVI 5.1, dimulai dengan proses *layer stacking*, yaitu penggabungan band-band citra yang awalnya dalam bentuk data terpisah lalu dijadikan satu menjadi multiband. Selanjutnya pemotongan citra sesuai dengan shapefile administrasi daerah kajian. Setelahnya proses kalibrasi radiometrik untuk memperbaiki visual citra juga sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan serta pancaran spektral objek yang sebenarnya (Danoedoro, 2012).

Setelah kalibrasi radiometrik dilakukan koreksi atmosferik dengan metode DOS (*Dark Object Substraction*), bertujuan untuk menghilangkan kesalahan radiansi yang terekam pada citra sebagai akibat dari hamburan atmosfer (*path radiance*). Lalu pada Landsat 7 harus dilakukan *Landsat gap fill*, ini dikarenakan sejak tahun 2003 satelit mengalami masalah yang dinamakan *Scan Line Corrector* (SLC) yang menjadikan visual citra terdapat garis-garis hitam. Yang perlu dilakukan dalam penanganan gapfill ini diharuskan menginstall *plug-in* "landsat gapfill" terlebih dahulu. Proses NDWI dilakukan dengan penggunaan *tools band math* pada ENVI, di mana pengisian data sesuai rumus y yang digunakan. Apabila proses NDWI telah berhasil, hasil dari pengolahan diekspor datanya menjadi TIF untuk menyesuaikan jenis data yang dapat diolah nantinya pada aplikasi ArcGIS dalam pengolahan deliniasi wilayah kajian serta DSAS.

Deliniasi Batas antara Badan Air dan Daratan

Pada proses ini dilakukan pada aplikasi ArcGIS 10.4, dimulai dengan penginputan data *gapfill* untuk Landsat 7 serta data NDWI citra yang telah diproses di ENVI sebelumnya. Proses digitasi citra dilakukan bertahap dimulai dari tahun 2000, 2010, 2020, tipe digitasi yang dipilih adalah *polyline*.

Perhitungan pada Perubahan Garis Pantai

Pengolahan ini awalnya dilakukan penentuan *baseline* terlebih dahulu dari data deliniasi garis pantai sebelumnya dengan metode *buffer* yaitu tool yang ada pada ArcGIS untuk membuat polygon dengan nilai jarak sesuai ketentuan. *Baseline* sendiri digunakan sebagai acuan titik 0. Parameter lainnya yang digunakan adalah *shoreline* yang merupakan garis pantai didapatkan dari proses deliniasi tahun 2000, 2010, 2020, dan parameter terakhir adalah *transek* yang nantinya membagi beberapa pias pada garis pantai, dengan pengaturan jarak antar garis transek adalah 25 m, dan jarak dari *baseline* adalah 1000 m (Nassar et al., 2019). Selanjutnya proses perhitungannya menggunakan perangkat lunak *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS) yang telah diinstallkan pada ArcGIS 10.4 dengan metode *End Point Rate* (EPR). **Tabel 3** adalah

klasifikasi garis pantai berdasarkan EPR, *Linear Regression Rate* (LRR), dan *Least Mean Square* (LMS).

Tabel 3. Klasifikasi perubahan garis pantai berdasarkan EPR, LRR, dan LMS

Kategori	Laju Perubahan (m/tahun)	Klasifikasi Perubahan Garis Pantai
1	> -2	Erosi Sangat Tinggi
2	> -1 dan < -2	Erosi Tinggi
3	> 0 dan < -1	Erosi Sedang
4	0	Stabil
5	> 0 dan < + 1	Akresi Sedang
6	> + 1 and < + 2	Akresi Tinggi
7	> + 2	Akresi Sangat Tinggi

Sumber: (Nassar et al., 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil algoritma NDWI yang mempertegas batas antara daratan dan badan air memperlihatkan hasil yang jelas dimana tampak pada perbedaan warnanya. Dengan nilai piksel kecil dari 0 atau bernilai negatif (-) diasumsikan sebagai daratan, sedang lebih besar dari 0 atau bernilai positif (+) diasumsikan sebagai badan air. Sesuai peta hasil pada **Gambar 3** perbedaan rona warna antara daratan dan badan air tampak tegas.

Gambar 3. Peta hasil pengolahan NDWI

Dengan jelasnya perbedaan warna antara daratan dan badan air dari hasil NDWI telah membantu dalam mendeteksi muara sungai. Muara sungai menjadi tempat bagi materi yang terbawa oleh aliran Sungai Batang Gadis serta sungai lainnya yang bermuara ke pesisir. Materi endapan tersebut dihasilkan akibat adanya pembukaan lahan, banjir akibat hujan yang berkepanjangan, serta adanya transport sedimen dari badan sungai menuju laut (Anggraini et al., 2017). Ketiga gambar hasil *greyscale* dari hasil algoritma NDWI sebagaimana tercantum dalam **Gambar 4**, **Gambar 5**, dan **Gambar 6** menunjukkan adanya 6 muara sungai yang terlihat cukup hingga lumayan lebar dan luas, serta beberapa muara sungai kecil lainnya. Enam muara sungai

ditandai dengan kotak merah, yang merupakan ujung dari lekukan aliran sungai dengan warna terang pada daratan yang berwarna gelap.

Gambar 4. Greyscale NDWI sektor 1

Gambar 5. Greyscale NDWI sektor 3

Gambar 6. Greyscale NDWI sektor 5

Gambar 7. Peta dinamika perubahan garis pantai tahun 2000-2020

Tabel 4. Hasil analisis perubahan garis pantai metode EPR

Sektor	Laju rata-rata (m/th)		Kejadian Dominan	Klasifikasi
	(-)	(+)		
1	-1,34	4,43	Akresi	Akresi Sangat Tinggi
2	-0,94	1,58	Akresi	Akresi Tinggi
3	-0,75	2,95	Akresi	Akresi Sangat Tinggi
4	-0,22	0,67	Akresi	Akresi Sedang
5	-1,33	0,85	Abrasi	Erosi Tinggi
Total	-0,38	2,096	Akresi	Akresi Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode EPR (*End Point Rate*) dari pengolahan DSAS di atas dibagi menjadi 5 sektor. Dari keseluruhan, kejadian dominan yang terjadi adalah akresi dengan total laju perubahan rata-rata 2,096 m/th, akresi tertinggi dengan laju perubahan rata-rata terbesar yaitu 4,43 m/th di Sektor 1 yang meliputi Desa Batu Mundom dan hanya di Sektor 5 yang mengalami kejadian dominan abrasi di mana meliputi Desa Tabuyung dengan laju perubahan rata-rata sebesar -1,33 m/th (**Tabel 4**). Bisa dilihat **Gambar 7** pada peta garis pantai yang mengalami akresi berwarna biru serta abrasi ditandai berwarna merah, begitu pula didukung dengan grafik yang ada.

Akresi tertinggi kedua diikuti pada Sektor 3 yang meliputi sebagian Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II dengan perubahan laju rata-rata akresinya sebesar 2,95 m/th. Selanjutnya akresi tertinggi ketiga terjadi di Sektor 2 yang meliputi Desa Sikapas dengan laju perubahan rata-rata sebesar 1,58 m/th. Dan kejadian dominan akresi terkecil terjadi di Sektor 4 yang meliputi sebagian Desa Singkuang II dan Desa Tabuyung dengan laju perubahan rata-rata sebesar 0,67 m/th. Kecamatan Muara Batang Gadis yang termasuk pada Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal dalam angka 2020, curah hujan tertinggi dalam satu tahun adalah 320 mm³ dan hari hujan terbanyak adalah 26 hari. Maka kerap kali terjadi banjir tiap tahunnya melanda Kecamatan Muara Batang Gadis, salah satu yang terparah terjadi pada tahun 2018 yaitu banjir bandang (**Gambar 8**), tercatat pada info bencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Banjir tersebut membawa materi-materi yang akan mengendap di muara pesisir yang mengakibatkan terjadinya proses akresi pantai, serta dari hasil pengolahan NDWI tampak beberapa muara sungai yang cukup lebar dan luas. Dari banyaknya muara itu tentu akan menambah banyaknya materi sedimen yang terendapkan di pesisir.

Sepanjang pesisir barat dari Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia diketahui memiliki ombak yang besar. Ombak dengan gelombang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya abrasi pantai. Menurut BMKG pada Buletin Cuaca dan Iklim Maritim mengatakan perairan Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera tergolong pada lokasi dengan gelombang signifikan tertinggi absolut skala *Moderate Sea* (1,25 – 2,5 m). Daerah dengan kejadian dominan abrasi adalah Desa Tabuyung seperti yang telah disebutkan, yang mengakibatkan jarak dari air laut ke perumahan warga semakin pendek serta menjadikan sumur warga berada dekat dengan bibir pantai (**Gambar 9**).

Kecamatan Muara Batang Gadis memiliki sungai-sungai yang alirannya merupakan perpanjangan dari hulu sungai yang terdapat sebelah timur dari kecamatan ini. Penelitian dari (Kaharuddin et al., 2014) mengenai DAS Hulu Batang Gadis memiliki laju erosi lahan tahun 2008 sebesar 307.285 ton/ha/tahun, tahun 2010 laju erosi lahan sebesar 318, 482 ton/ha/tahun, dan tahun 2012 laju erosi lahan sebesar 385,336 ton/ha/tahun. Terlihat bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan laju erosi lahan, serta seperti dikatakan sebelumnya bahwa banjir juga kerap kali terjadi tiap tahunnya, ini berpengaruh pada pengendapan sedimentasi di muara sungai yang menyebabkan akresi.

Sumber: sumut.antaranews.com

Gambar 8. Banjir tahun 2018

Gambar 9. Abrasi tahun 2019

Menurut Kurniawan et al. (2012) bahwa pada periode monsoon Australia daerah rawan gelombang tinggi di perairan Indonesia terdapat di sebagian wilayah yaitu Samudra Hindia yang meliputi Aceh, perairan Barat Sumatera ke timur hingga perairan Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Laut Banda, Laut Arafuru, dan sebagian Laut Jawa serta perairan kepulauan Sangihe Talaud dan perairan Halmahera Utara pada bulan Juli dan Agustus. Sedang pada periode transisi dari Monsoon Australia ke Monsoon Asia terjadi pada bulan September, Oktober perairan Barat Sumatera juga termasuk rawan gelombang tinggi, ketinggian gelombang tertinggi dapat mencapai 5 meter.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa penegasan batasan antara daratan dan badan air menggunakan NDWI menampilkan hasil yang jelas dimana daratan berwarna gelap dan badan air yang berwarna terang yang membantu mendeteksi muara-muara dari lekukan aliran sungai di daratan. Nilai NDWI besar dari 0 atau bernilai positif (+) diasumsikan sebagai badan air, lalu nilai yang kecil dari 0 atau bernilai negatif (-) diasumsikan sebagai daratan. Hasil pengolahan DSAS dengan metode EPR kejadian dominan di Kecamatan Muara Batang Gadis adalah akresi dengan akresi tertinggi berada di Sektor 1 yang meliputi Desa Batu Mundom, laju perubahan rata-ratanya sebesar 4,43 m/th (Akresi Sangat Tinggi). Sedang kejadian dominan abrasi hanya terjadi pada Sektor 5 yang meliputi Desa Tabuyung dengan laju perubahan rata-ratanya sebesar -1,33 m/th (Akresi Tinggi).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada tim organisasi *Community of Geospatial Science Technology* yang telah membantu dan membimbing dalam pengerjaan penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Marpaung, S., & Hartuti, M. (2017). Analisis Perubahan Garis Pantai Ujung Pangkah Dengan Menggunakan Metode Edge Detection Dan Normalized Difference Water Index (Ujung Pangkah Shoreline Change Analysis Using Edge Detection Method and Normalized Difference Water Index). *Jurnal Penginderaan Jauh Dan Pengolahan Data Citra Digital*, 14(2), 65–78. <https://doi.org/10.30536/j.pjpdcd.1017.v14.a2545>
- Aniendra, A., Sasmito, B., & Sukmono, A. (2020). Analisis Perubahan Garis Pantai Dan Hubungannya Dengan Land Subsidence Menggunakan Aplikasi Digital Shoreline Analysis System (Dsas) (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 12–19.
- Antaranews. (2020). *Dua desa di Mandailing Natal kembali diterjang abrasi pantai*. www.Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1242880/dua-desa-di-mandailing-natal-kembali-diterjang-abrasi-pantai>
- Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian Perubahan Garis Pantai Menggunakan Data Satelit Landsat Di Kabupaten Kendal. *Penginderaan Jauh*, 8, 71–80.
- Chavez, P. S. (1996). Image-based atmospheric corrections - Revisited and improved. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 62(9), 1025–1036.
- Cui, B. L., & Li, X. Y. (2011). Coastline change of the Yellow River estuary and its response to the sediment

- and runoff (1976-2005). *Geomorphology*, 127(1–2), 32–40. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.12.001>
- Danoedoro, P. (2012). *Pengantar Penginderaan Jauh Digital*. Andi.
- Hasan, M. Z., Citra, I. P. A., & Nugraha, A. S. A. (2019). Monitoring Perubahan Garis Pantai Di Kabupaten Jembrana Tahun 1997 – 2018 Menggunakan Modified Difference Water Index (Mndwi) Dan Digital Shoreline Analysis System (DSAS). *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 7(3), 93–102. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v7i3.21507>
- Himmelstoss, E. A., Henderson, R. E., Kratzmann, M. G., & Farris, A. S. (2018). Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 5.0 user guide. In *Open-File Report*. <https://doi.org/10.3133/ofr20181179>
- Kaharuddin, Bisri, M., & Juwono, P. T. (2014). Bangunan Pengendali di DAS Hulu Batang Gadis. *Jurnal Teknik Pengairan*, 5(1), 91–102.
- Kurniawan, R., Habibie, M. N., & Permana, D. S. (2012). Kajian Daerah Rawan Gelombang Tinggi Di Perairan Indonesia. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika*, 13(3), 201–212. <https://doi.org/10.31172/jmg.v13i3.135>
- Kusumawardani, K. P., Cahya, Z. I., Ananto, W. H. G., & Asri, G. H. M. (2018). Pemetaan Dan Analisis Perubahan Garis Pantai Di Sebagian Pesisir Barat Lombok Barat Menggunakan Normalized Difference Water Index Pada Citra Landsat. *Seminar Nasional Geomatika 2018*, 3, 911–918. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1057>
- McFeeters, S. K. (2013). Using the normalized difference water index (ndwi) within a geographic information system to detect swimming pools for mosquito abatement: A practical approach. *Remote Sensing*, 5(7), 3544–3561. <https://doi.org/10.3390/rs5073544>
- Nassar, K., Mahmod, W. E., Fath, H., Masria, A., Nadaoka, K., & Negm, A. (2019). Shoreline change detection using DSAS technique: Case of North Sinai coast, Egypt. *Marine Georesources and Geotechnology*, 37(1), 81–95. <https://doi.org/10.1080/1064119X.2018.1448912>
- Sihombing, B. H., & Sumaryono, M. (2009). Analisis Kawasan dan Perubahan Tutupan Lahan Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Kehutanan Tropika Humida*, 2(1), 12–29. [https://jurnalkehutananantropikahumida.zohosites.com/files/Benteng%2C Sumaryono.pdf](https://jurnalkehutananantropikahumida.zohosites.com/files/Benteng%2C%20Sumaryono.pdf)
- Syahrani, L., & Triyatno. (2019). Analisis Perubahan Garis Pantai Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Tahun 1988-2018 Menggunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS). *Jurnal Buana*, 3(5), 1057–1067.